

Крайня О.О.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОМЕННИК КИТАЇВСЬКОЇ ПУСТИНИ У ЗІБРАННІ ІР НБУВ

Необхідність передавати з покоління в покоління пам'ять про минуле, яку відчуває людина, призводить до появи різних форм фіксації історичної пам'яті. У цьому процесі виникли й синодики-поменники, які безпосередньо наголошують на вічному зв'язку, взаємовідповідальності минулих і прийдешніх поколінь. Як історичне джерело ці рукописні пам'ятки надають різноманітну інформацію біографістам, археографам, палеографам та іншим фахівцям. На початку ХХІ ст. українська історична наука збагатилася публікаціями рукописних поминальних книг київського походження: “Поменника Софії Київської” 2-ї пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. (2004), “Поменника Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври” 2-ї пол. ХVІІ ст. (2007 р.), підготовлених, відповідно, до друку істориками О.Б. Прокоп'юк та О.С. Кузьмуком¹. Слід згадати, що з кін. ХІХ – поч. ХХ ст., після публікацій Поменника Києво-Печерської лаври ХV–ХVІ ст. С.Т. Голубєвим і Поменника Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря ХVІ–ХVІІ ст. Є. де Вітте вітчизняна практика введення у науковий обіг поминальних джерел припинилася. Увагу до поглибленого вивчення синодиків-поменників Київських монастирів і церков, збережених в архівних фондах наукових установ, було знову привернуто в процесі діяльності Просемінарію під керівництвом проф. В.І. Ульяновського на ґрунті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка². Підтримуючи плідну ідею започаткованого молодими науковцями проекту видання багатофункціональних джерел, якими є поменники, зупинюся на рукописній пам'ятці із зібрання ІР НБУВ – Поменнику Китаївської пустині Києво-Печерської лаври³.

За своєю структурою він достатньо традиційний: починається з настанов ієрею щодо послідовності прочитання молитов перед тим, як приступати власне до імен, внесених у Поменник. Коротка передмова взята у рамку, викреслену червоними чорнилами (за обрисами на зразок кіота, увінчаного трьома хрестами), сповіщає: “Книга сия 1-й части родовых имен, именуемая синодик, есть помянник”⁴ – важливе зауваження, на якому зупиняються дослідники синодиків, бо “власне Синодиком називають три різні типи пам'яток”⁵. З передмови Поменника дізнаємося про наступне: “[помянник] учрежденный по преданию св. отец в пользу общую душевную, святых Киево-Печерския Лавры Китаевской пустыни при храме Прп. Сергия, [книга] составленная в 1728 году, а ныне при храме св. животворной Троицы... Вновь же переписана при Митрополите Арсении и при начальнике иеромонахе Пахомии”⁶ рясофорним послушником Ісидором Черняєвим 1867 р. Виходячи з цього напису, слід мати на увазі, що за вказаним у картотеці зібрання датуванням рукопису ХІХ ст., коли було розпочато його створення, стоїть суттєвий пласт відтвореної переписувачем з протографу ХVІІІ ст. інформації.

Згадка церкви прп. Сергія Радоніжського, яка передувала Троїцькому храму, вводить нас, фактично, до початку документально доведеного існування лаврської пустині у Китаєві – місцевості на околиці Києва, яка була розбудована київським генерал-губернатором князем Димитрієм Голіциним після наказу Петра І компенсувати Лаврі відчуження землі під будівництво Печерської фортеці⁷. Цим пояснюється почасти те, що перелік імен у синодику починається з Петра І¹. Список “боголюбивих ктиторів” Китаївської пустині відкриває її “фундатор” Димитрій Голіцин².

¹ Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІІ – першої чверті ХІХ ст. / Упорядкування та вступні статті О. Прокоп'юк. – К., 2004. – 261 с.; Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам'ятки другої половини ХVІІ ст. / Упоряд. О. Кузьмуком // Лаврський альманах – Вип.18, спецвипуск 7. – К., 2007. – 120 с., іл.

² Прокоп'юк О. Поменник як історичне джерело: особливості складання пам'ятки та поминальна практика // Поменник Софії Київської... – С. 6, 9.

³ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – 211 арк.

⁴ Там само. – Арк. 4зв.

⁵ Прокоп'юк О. Поменник як історичне джерело... – С. 5, 10-12.

⁶ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 4зв.

⁷ ЦДІАК України. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 7594. – Арк. 129.

Отже, 1716 р. на пустинному плато під пагорбом, де пізніше розкрили забуті давні печери, за благословенням архімандрита Іоанікія Сенютювича було розпочато будівництво дерев'яної церкви в ім'я Сергія Радоніжського. Вона стала центром життя Китаївської пустині до пожежі 1757 р. Детального опису ступеню руйнації від вогню чернечих споруд цього часу ми не маємо, але з того, що синодик церкви прп. Сергія вцілів, у всякому разі настільки, що його можна було переписати, робимо висновок про те, що пожежа все ж таки не знищила монастир уцент. Вона стала проте достатнім приводом для архімандрита Лаври Луки Білоусовича, щоб звернутися до Св. Синоду з проханням побудувати в Китаївській пустині кам'яну церкву. Питання було вирішене до 1763 р., коли й закладено кам'яну церкву в ім'я Пресвятої Трійці, з двома приділами: прп. Сергія Радоніжського і св. Димитрія Ростовського. Будівництво закінчилося навесні 1767 р.³

Синодик залишився при головному храмі пустині і відрахував роки його функціонування до гонінь на церкву 1930-х рр. Саме в Китаєво, як відомо, перейшла на жительство частина братії з настоятелем архімандритом Єрмогеном Голубевим у середині 20-х років, коли в Лаврі насаджувалася т. зв. “Жива Церква”⁴. Тим цікавіше вчитуватися в останні записи Китаївського поменника, які відносяться до 1929–1930 рр.⁵

Вищезгадане підкріплює думку попередніх дослідників поменників про значно більшу глибину цих писемних джерел, ніж то видається при попередньому їх огляді. На жаль, виключно зрідка трапляється зустріти прізвище записаних у книгу на спомин. Але і такий скупий для дослідника матеріал іноді вдається певним чином проаналізувати. Тим більш, що на полях синодика трапляються уточнюючі доповнення писані скорописом на відміну від прийнятого за основу рукопису півуставу та його імітації.

Текст складають окремо виділені групи церковних і світських осіб. Традиційно, за ієрархічним принципом, першими у поменнику Китаївської пустині згадуються: імператори – від Петра I до Олександра III; імператриці – від Катерини Олексіївни до Марії Олександрівни; царі великі князі – від Іоанна Васильовича до Георгія Олександровича; цесаревичі (-евни) і великі князі (-гині) – від Олексія Олексійовича до королеви Нідерландської Анни Павлівни; цесаревни і великі княжни – від Тетяни Михайлівни до Олександри Олександрівни; Святіші Вселенські Російські Православні Патріархи – від Іова до Тихона (останнє ім'я дописане синіми чорнилами, тоді як інші – чорними із червоними (під кіновар) великими літерами (“ініціалами”); Преосвященніші Митрополити – від Петра до Михаїла (останнє ім'я також дописане синіми чорнилами – запис вже ледве помітний); далі окремо роди митрополитів; Преосвященні архієпископи – від Лазаря до Сергія (ім'я владики Сергія також дописане у найпізніший час функціонування монастиря в Китаєво – чорнила підібрані хоча й чорні, проте іншого відтінку, і велика літера не виділена червоним, як у всіх попередніх іменах); Преосвященні єпископи – від Зосими до “Іювеналія”; Архієросхимониhi – Феодор, Василій; Архімандрити Св. обителі Печерської – від Іоанна до Флавіана; Архімандрити різних обителей схиігумени та ігумени Св.обителі Печерської; ігумени різних обителей – список починається з роду начальника Китаївської пустині Біловоїського (1802 р.); по тому – ієросхимонахи, ієромонахи, ієродиякони, ієросхидиякони, протоіереї, іереї, диякони, схимонахи, монахи, послушники обителі Печерської; ігуменії, схимонахині, монахині, послушниці різних обителей. За чорноризцями першими згадуються ктитори Китаївської пустині: записано – “Род Князя Димитрия Михайловича Галицина фундактора Китаевской пустыни”⁶, “Род Инокими Афанасии Княгини Горчаковой”⁷, “Род Инокими Нектарии Княгини Долгоруковой”⁸ – постриженці Києво-Флорівського монастиря, які зробили щедрі пожертви для запису у лаврський сино-

¹ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 5.

² Там само. – Арк. 17.

³ Крайняя О.А. Свято-Троицкий Китаевский монастырь. – К., 2004. – С. 52, 54-55.

⁴ Там само. – С. 129-131.

⁵ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 130.

⁶ Там само. – Арк. 17.

⁷ Там само – Арк. 17зв.

⁸ Там само. Про них див.: Крайняя О. Черниця Афанасія (Горчакова) та її вкладний хрест з колекції НКПІКЗ // Могилянські читання 2010 р. – у друці

дик для довічного поминання і погребіння у лаврській землі, рід княгині Коханівської; за ктито-рами йдуть роди лаврських архимандритів, єпископів та архимандритів різних монастирів, ієросхимонахів, ієромонахів, ієродияконів, схимонахів і монахів, послушників, схимонахинь, монахинь і послушниць, роди ієреїв та дияконів; по тому – “Роди мирских разного звання лиц” – об’ємна завершальна частина поменника, що займає 44 аркуші (арк. 167-211зв.).

Оправа фоліанта з дощок, поверх яких у чотири шари накладено картон, обтягнута чорною шкірою, має тиснені орнаменти й напис на корінці. Посередині верхньої кришки – хрест, оточений рослинним орнаментом, що обведений прямокутною рамкою; по краю верхньої і нижньої кришок – більш лаконічний орнамент; тиснене зображення в центрі нижньої кришки – чаша для причастя. Шкіряне покриття має незначні втрати (потертості) по всій площині оправи, особливо ж у кутах та у застібках, від яких залишилися тільки невеликі фрагменти.

На корінці книги тиснений напис: “синодик 1908 г.”, що вже само по собі виводить верхню хронологічну межу документальної пам’ятки за деклароване в описі документу XIX ст. За записами ж вона відсувається до 1930 р.

На першому, за первісною пагінацією, аркуші, у його верхній третині каліграфічним почерком виведено реєстраційний номер бібліотеки, за якою була записана поминальна книга: “Библ. № 84”. Книга проілюстрована трьома гравюрами (двома вклеєними) – арк. 1зв., 4, 5. Серед них – Образ Пресвятої Богородиці Печерської, старанно обведений рамкою, писаною червоними чорнилами. Як і рамка навколо тексту передмови, вона нагадує кіот, але цього разу увінчаний хрестом і двома свічами. Хрест зверху зрізаний, що може свідчити про підгонку зшитків під зроблену пізніше оправу рукопису. Під гравюрою напис тими ж червоними чорнилами за правописом XIX ст.: “Мати Бож□я, Спаси всю Братію Обители нашея, всѣх монаховъ и весь православный родъ”¹.

Хоча поменник Китаївської пустині Києво-Печерської лаври і потрапляв у поле зору науковців, його поглибленого дослідження в контексті вивчення історії Києво-Печерської лаври не проводилося. Тим не менш, навіть побіжний огляд показує, що пам’ятка заслуговує уваги і як історичне джерело до нового й новітнього часу, і, звичайно, як важлива ланка комеморативної практики.

Климчук А.М.

IT-менеджер, журналіст
ТО “Мистецькі грані”

МИКОЛА ТЕОДОРОВИЧ – ІСТОРИК ЦЕРКВИ І ДОСЛІДНИК ВОЛИНИ

Серед усіх істориків-волинезнавців на особливу увагу і пошану заслуговує наукова спадщина Миколи Івановича Теодоровича. Хоча його праці широко відомі історикам, однак про самого науковця написано вкрай мало.

Микола Іванович Теодорович народився у 1856 р. в сім’ї православного священника губерньського міста Гродно, що в Білорусі. В 1879 р. він закінчив Литовську духовну семінарію у Вільно, де готували в ті часи духовенство для православних єпархій північно-західного регіону Російської імперії. Вищу церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній академії. 4 серпня 1883 р. він був призначений викладачем Священного Письма у званні кандидата з правом на магістра у Волинську духовну семінарію, що була відкрита з 1835 р. в м. Кременці. Найбільш вірогідно, що його призначення на Волинь було викликане недостатньо високим

¹ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 4.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011